

Análisis de la infraestructura digital de Organizaciones de Sociedad Civil de la Comunidad Andina de Naciones

César Danilo Pedraza Montoya*, Juan Carlos Sánchez Orjuela**, María Sol Botello León***, Sofia Salinas Rico****

Ciencias de la Computación, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

cpedraza@unal.edu.co, jusanchez@unal.edu.co**, mbotello@unal.edu.co***, ssalinas@unal.edu.co*****

Resumen—Las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) son un blanco de vigilancia constante de diferentes actores. Sin embargo, no se encontró investigación sobre la seguridad de su infraestructura digital. Se realizó un análisis no intrusivo de la infraestructura digital de 43 OSC de la CAN. Con este fin, se analizaron los registros DNS de un dominio de cada OSC, así como los servicios desplegados en los *hosts* indicados en los DNS. A dichos servicios se les relacionó con la base de datos de vulnerabilidades NVD. Se encontró que 20 OSC tenían vulnerabilidades graves reportadas. También se evidenció el uso de versiones antiguas de OpenSSH y la falta de mecanismos de autenticación de correo como SPF y DMARC en algunas OSC. Además, se hallaron casos en los que diferentes OSC usan la misma infraestructura digital. Por lo cual se mostró la posibilidad de mejorar la seguridad digital de las OSC por medio de la creación de marco común de autoevaluación para su infraestructura digital y de investigaciones futuras sobre la seguridad de OSC.

Index Terms—Internet Security Control, Cyber Security, Shodan, Nmap, CSO, NGO, CVSS.

1. Objetivo

Analizar la información pública disponible de la infraestructura digital de 43 Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) en la Comunidad Andina de Naciones (CAN) («¿Quiénes somos? Comunidad Andina» 2021), con el fin de determinar acciones para la mejora de la seguridad digital de las OSC.

2. Introducción

En diferentes partes del mundo los estados y grandes instituciones privadas han mantenido programas de vigilancia masiva que atentan contra la privacidad y seguridad, especialmente de grupos con intereses políticos, sociales o económicos divergentes (Rodríguez 2016; Alimonti y Rodríguez 2020; Lupien, Chiriboga y Machaca 2021; Access Now 2021).

Un ejemplo de ello es lo que ocurre en Bolivia, Chile y Ecuador, donde los movimientos indígenas no sólo se encuentran bajo constante vigilancia gubernamental, sino que también carecen de la capacidad para protegerse de diferentes mecanismos de censura en medios digitales (Lupien, Chiriboga y Machaca 2021).

Antes de poder tener seguridad digital, las OSC deben superar numerosas barreras, por ejemplo, manejar la presión de sus financistas por minimizar los gastos operacionales y encontrar técnicos para manejar de manera segura su información (Jagalur et al. 2018).

Además, de la misma forma que la vigilancia masiva existente afecta la confidencialidad de la información de los individuos (Access Now 2021), también afecta la de las OSC.

Por otro lado, en Latinoamérica los ataques a la seguridad digital han sido ampliamente estudiados en organizaciones del ámbito empresarial y económico (Mezzour, Carley y Carley 2014; Toapanta, Jaramillo y Gallegos 2019; Donalds, Barclay y Osei-Bryson 2022). Sin embargo, no se encontraron estudios sobre la seguridad digital de las OSC. Por lo cual, esta investigación pretende determinar acciones para la mejora de la seguridad digital de las OSC por medio de un análisis de su infraestructura digital de 43 OSC de la CAN.

3. Método

Esta investigación desarrolla un escaneo no intrusivo (Lyon 2008) de la infraestructura digital de 43 OSC de la CAN.

3.1. Organizaciones seleccionadas

Se analizan Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), definidas usando criterios propuestos por (Lindblom 2006):

1. Ser organizaciones de iniciativa privada, libres de influencia gubernamental y sin funciones públicas.
2. Ser organizaciones sin ánimo de lucro, lo que significa que si se obtienen beneficios de sus actividades

estos deben usarse sólo para perseguir los objetivos de la organización.

3. Ser organizaciones que no usan ni promueven la violencia.

Además, dichas organizaciones deben:

1. Ser afines a la protección de los Derechos Humanos, en alguna de las siguientes categorías:
 - Minorías étnicas: Derechos Humanos de poblaciones indígenas o afro.
 - Periodismo: Derecho a la libre prensa, la investigación y democratización de la información.
 - Comunidad: Derechos básicos, territoriales, desarrollo personal, empresarial u apoyo social a comunidades vulnerables o minoritarias (rurales, campesinas, LGTBIQ+, personas en condición de pobreza, etc.).
 - Ambiente: Derechos ambientales y relacionados al ambiente, restauración y conservación ecológica.
 - Feminismo: Derechos de la mujer, sexuales y desarrollo de comunidades feministas o matriarcales.
 - Exigencia: Restitución y garantía de derechos para comunidades, comunidades de servicios jurídicos (restitución de víctimas, garantes de paz y asistencia jurídica).
2. Tener un dominio web a su nombre.

A partir de estos criterios se seleccionaron un total de 43 organizaciones, y para cada una se escogió un solo dominio web.

Las organizaciones se seleccionaron consultando los buscadores web Google y DuckDuckGo, usando como términos de búsqueda el país, la categoría de las organizaciones buscadas y la palabra OSC. Se tomaron los primeros resultados obtenidos.

		Países			
		Colombia	Bolivia	Ecuador	Perú
Categorías	Minorías étnicas	1	2	4	1
	Periodismo	2	2	1	1
	Comunidad	3	3	2	4
	Ambiente	2	1	2	1
	Feminismo	1	2	1	2
	Exigencia	2	1	0	2
Total		11	11	10	11

Cuadro 1. NÚMERO DE OSC POR CATEGORÍA Y PAÍS.

Observación: Para proteger la privacidad de las organizaciones, no se presentan datos que permitan su identificación. Además, las organizaciones no fueron notificadas sobre la realización de la investigación.

3.2. Herramientas de recolección de información

3.2.1. Código fuente. El código utilizado para la recolección de información se encuentra publicado en (Pedraza et al. 2023).

3.2.2. Shodan. Es un servicio en línea que escanea una dirección IP (Fall, Stevens y Cerf 2012) e intenta identificar cuáles servicios se están ejecutando en qué puerto. Con base en esta búsqueda provee información específica acerca de los servicios, estado de los puertos, sistemas operativos, etc (Tundis, Mazurczyk y Mühlhäuser 2018). En particular, se emplearon las herramientas de búsqueda de servicios de una dirección IP y de búsqueda de subdominios y registros DNS (Fall, Stevens y Cerf 2012) de un dominio. La información entregada por Shodan es recolectada al consultar información pública («What is Shodan?» 2023). Las búsquedas de un *host* realizadas en Shodan no resultan en nuevas interacciones con este, ya que la información que se obtiene es de una base de datos actualizada periódicamente.

Sólo se interactuó con Shodan a través de su API por medio de una membresía académica, en los scripts `domain_lookup.py` y `host_lookup.py` (Pedraza et al. 2023). Se puede acceder a Shodan en <https://shodan.io>.

Un uso similar de Shodan se observa en (Simon 2016) para la búsqueda no intrusiva de vulnerabilidades («CVSS v2 Complete Documentation» 2023).

3.2.3. Nmap. Es una herramienta de Software Libre para la exploración de redes y auditoría de seguridad (Lyon 2008). Es usada en (Bhuiyan 2022) para obtener información de servidores de comercio electrónico.

Esta herramienta se usó en el script `host_lookup.py` (Pedraza et al. 2023).

3.2.4. CPE. (Common Platform Enumeration) Es un estándar para la denominación de sistemas y software a través de códigos, y un diccionario que registra correspondencias entre estos códigos y vulnerabilidades («CPE specifications - archive» 2023).

3.2.5. CVE. (Common Vulnerabilities and Exposures) Es una base de datos de vulnerabilidades y exposiciones de seguridad de la información conocidas públicamente, donde cada vulnerabilidad tiene un identificador único («Overview — CVE» 2023).

3.2.6. CVSS 2.0. (Common Vulnerability Scoring System) Es un método estándar para calificar vulnerabilidades de seguridad de la información con un puntaje del 0 al 10 («CVSS v2 Complete Documentation» 2023). Está bajo el cuidado del Foro de Respuesta a Incidentes y Equipos de Seguridad (FIRST, por sus siglas en inglés) («About FIRST» 2023).

3.2.7. NVD. (National Vulnerability Database) Es una base de datos de vulnerabilidades que, en particular, relaciona códigos CVE con códigos CPE («NVD - Home» 2023).

Es mantenida por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés) («About NIST» 2023).

3.2.8. PostgreSQL. Es una herramienta de software libre para la gestión de bases de datos relacionales («PostgreSQL» 2023).

3.3. Procedimiento

En este reporte, el término *host* se refiere a cualquier hardware o máquina conectada a una red mediante una dirección IP determinada y el término “servicio” se refiere a un *software* que está siendo ejecutado en una máquina, con el que se puede establecer comunicación a través de la red a la que esta pertenece.

Se realizó una recolección de datos a partir de los dominios relacionados a cada organización, siguiendo los siguientes pasos:

3.3.1. Escaneo de dominios. Para el dominio seleccionado de cada OSC, se recopilaron los siguientes registros DNS con el script `domain_lookup.py` (Pedraza et al. 2023) por medio de Shodan:

- A: Contienen direcciones IPv4 correspondientes a los *hosts* del dominio (Fall, Stevens y Cerf 2012).
- MX: Almacenan dominios correspondientes a los servicios de correo electrónico del dominio.
- TXT: Almacena texto, para cualquier uso.

Los registros CNAME, que relacionan dominios entre sí, no fueron estudiados.

Para poder realizar las consultas a Shodan de este paso, se requiere de una membresía o membresía académica.

3.3.2. Escaneo de direcciones IP. Por cada dirección IP encontrada en los registros A, se recolectaron: el proveedor de *hosting*, el país donde se encuentra el servidor, los puertos (Fall, Stevens y Cerf 2012) abiertos y los servicios correspondientes con el script `host_lookup.py` (Pedraza et al. 2023).

Con Nmap se escaneó cada dirección IP buscando los servicios desplegados en cada puerto y la versión del mismo.

Primero, se escanearon los 2000 puertos más comunes para el protocolo TCP, según la lista `nmap-services`. Para cada uno de esos puertos se intentó realizar un *handshake* completo del protocolo TCP (Fall, Stevens y Cerf 2012). Luego se escanearon los 200 puertos más comunes para el protocolo UDP según la misma lista.

La lista `nmap-services` fue obtenida por Nmap mediante el escaneo de decenas de millones de *hosts* y redes de empresas (Lyon 2008). Las versiones de los servicios se obtienen enviando paquetes TCP al *host* y estudiando las respuestas. Cada mensaje que se tiene para comprobar la versión de un servicio tiene una calificación de 1 a 9. Entre menor sea la calificación del mensaje, más común es el uso del servicio en dicha versión. Para cada *host* y puerto escaneado, se probaron los mensajes más comunes,

aquellos con calificación de 1 o 2. Se puede encontrar más información sobre el escaneo de versiones en (Lyon 2008).

Además, usando la API de Shodan se recopiló: el proveedor de *hosting*, el proveedor de servicios de Internet y el país donde se encuentra el servidor. También se recopilaron los servicios desplegados en cada *host*.

3.3.3. Obtención de códigos CPE. Para cada producto de software con versión encontrado en el paso 3.3.2, se obtuvo manualmente el código CPE más preciso posible a través de la web de búsqueda de CPE de la NVD. Para los casos en que Shodan reportó el código CPE del servicio, estos se verificaron manualmente en la misma web.

3.3.4. Búsqueda de vulnerabilidades. Para cada código CPE con versión obtenido se recopilaron vulnerabilidades junto con su calificación CVSS 2.0, de existir. Esto fue realizado con el script `vulnerabilities_lookup.py` (Pedraza et al. 2023) por medio de la API de la NVD.

3.3.5. Consulta de información en sitios web. Los dominios de diferentes OSC que usaban el mismo *host* fueron consultados con el objetivo de identificar banners o créditos de la entidad que desarrolla el sitio web.

4. Resultados

4.1. Hallazgos en los *hosts*

Con la consulta de todos los dominios en Shodan, descrita en el paso 1 del procedimiento, se recolectaron un total de 283 registros A, de estos se obtuvo 100 direcciones IP diferentes. Shodan tuvo información para 96 y Nmap la tuvo para todas ellas. En los 4 casos en los que Shodan no retornó información, la API respondió con el mensaje “*No information available for that IP*”.

A partir de este momento, se mencionarán los *hosts* identificados con las direcciones IP encontradas.

4.1.1. Ubicación geográfica. Sobre la ubicación geográfica de los *hosts* dada por Shodan, se puede destacar que:

- 54 *hosts* están en Estados Unidos,
- 20 *hosts* están en Europa,
- 18 *hosts* están en algún país de la CAN,
- 4 *hosts* están en otros lugares.
- 4 *hosts* no se sabe.

4.1.2. Puertos abiertos. Con la información obtenida a través de Nmap y Shodan se pudo ver que todos los *hosts* tienen al menos un puerto abierto, de ellos:

- 10 *hosts* tienen 1 o 2 puertos abiertos,
- 39 tienen 3 o 4,
- 23 tienen de 5 a 7,
- 17 tienen 8 o 9,
- 11 tienen 10 o más.

4.1.3. Vulnerabilidades. Según («CVSS v2 Complete Documentation» 2023), una vulnerabilidad es un error, defecto o debilidad de un sistema o servicio que podría provocar la falta de confidencialidad, integridad o disponibilidad del mismo.

Como menciona el paso 5 del procedimiento, se recolectaron las vulnerabilidades asociadas a cada servicio.

Como cada *host* tiene servicios asociados, se pudo establecer si un *host* tenía vulnerabilidades o no, los datos mostraron que de los 100 *hosts*:

- se encontraron vulnerabilidades para 46,
- no se encontraron vulnerabilidades para 54.

Cabe señalar que no se contaron las vulnerabilidades de servicios sin versión, por lo cual es posible que no se hayan encontrado el total de vulnerabilidades de los *hosts*.

También se realizó un recuento del total de las vulnerabilidades presentes en cada uno de los 46 *hosts* con vulnerabilidades, y se descubrió que:

- 13 *hosts* tienen entre 1 y 5 vulnerabilidades,
- 7 tienen entre 6 y 10,
- 10 tienen entre 11 y 50,
- 7 tienen entre 51 y 100,
- 9 tienen más de 100.

Para evaluar las vulnerabilidades, se usó la calificación numérica proveniente de CVSS 2.0. Esta calificación tiene precisión de un punto decimal. Para cada *host* con vulnerabilidades, se obtuvo la calificación más alta de todas ellas. Tras la evaluación se encontró que:

- 4 *hosts* tienen una calificación máxima mayor o igual a 4 y menor a 6,
- 14 tienen una calificación máxima mayor o igual a 6 y menor a 8,
- 26 tienen una calificación máxima mayor o igual a 8,
- 2 tienen vulnerabilidades, pero no están calificadas con CVSS 2.0.

4.2. Hallazgos sobre las organizaciones

Estos hallazgos recogen información sobre toda la infraestructura de las OSC, conformada por un único dominio principal, sus subdominios, uno o más *hosts* asociados a direcciones IP y los servicios usados.

4.2.1. Registros SPF y DMARC.

1. *Sender Policy Framework* (SPF) es un mecanismo de autenticación de correo electrónico que determina todos los servidores autorizados para enviar correos electrónicos desde cierto dominio (Fall, Stevens y Cerf 2012).
2. *Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance* (DMARC) es un mecanismo por el cual se pueden crear políticas y preferencias para la validación, disposición y reporte de mensajes a

nivel de dominio que se pueden usar para mejorar el manejo de correos electrónicos (Kucherawy y Zwicky 2015).

Estos se pueden encontrar en los registros TXT de los dominios principales de las organizaciones, éstos se recolectaron de acuerdo al paso 1 del procedimiento y se encontró que de las 43 organizaciones:

1. 12 tienen registros SPF y DMARC,
2. 24 sólo tienen registros SPF,
3. 7 no tienen ninguno de los dos.

También existe el DKIM (Kucherawy, Crocker y Hansen 2011), el cual permite autenticar el contenido de los correos electrónicos. DKIM no fue estudiado.

4.2.2. Software desactualizado. OpenSSH es una herramienta para conexión remota («OpenSSH» 2023).

Para 15 OSC con el *software* OpenSSH en alguno de sus *hosts* se obtuvo el número de OSC con cada versión mayor, cuando se usaban diferentes versiones de OpenSSH se tomó la versión más antigua. El año de la última actualización de cada versión mayor es de acuerdo a («OpenSSH Release Notes» 2023).

Versión mayor	Número de OSC	Año de la última actualización
5	5	2011
6	1	2015
7	5	2018
8	4	2022
9	0	2023

Cuadro 2. NÚMERO DE OSC CON CADA VERSIÓN MAYOR DE OPENSSH

Según («OpenSSH Release Notes» 2023) numerosas vulnerabilidades encontradas son corregidas en versiones más recientes.

4.2.3. Vulnerabilidades. Las vulnerabilidades de las OSC son las vulnerabilidades en sus *hosts*. De la misma forma que se encontró con los *hosts*, sólo parte de las OSC tienen vulnerabilidades. En particular:

- 25 OSC tienen vulnerabilidades,
- 18 OSC no tienen vulnerabilidades.

Para cada organización con vulnerabilidades se obtuvo la calificación máxima de todas las vulnerabilidades CVSS 2.0 relacionadas a sus *hosts*. Se encontró que la calificación máxima de:

- 5 organizaciones está entre 4 y 8.
- 20 organizaciones es mayor a 9.

También se contó el número de vulnerabilidades asociadas a estas organizaciones, de donde se obtuvo que:

- 7 organizaciones tienen entre 1 y 10 vulnerabilidades,
- 8 tienen entre 11 y 50,
- 3 tienen entre 51 y 100,
- 7 tienen más de 100.

4.2.4. Infraestructura en común. Se encontraron 2 casos en los que grupos determinados de OSC tienen *hosts* en común.

En el primer caso, se encontraron 2 OSC que comparten una dirección IP, y es la única que está en los registros DNS de sus dominios y subdominios. El *host* en común tiene desplegados servidores FTP, SSH, web y de correo electrónico.

Este *host* tiene 14 vulnerabilidades reportadas con una calificación máxima mayor a 9 y todas estas están relacionadas al servidor SSH. Se identificó a la organización que creó uno de los sitios. Cabe destacar que ambas OSC son del mismo país.

En el segundo caso, se descubrieron 5 OSC con direcciones IP en común dentro de sus registros A. 3 de las organizaciones comparten 8 direcciones IP, y las otras 2, comparten solo 6 de esas 8 direcciones IP.

Al entrar al sitio web de estas OSC aparece un aviso de un servicio de mitigación de ataques DoS (CISA 2013) conocido como Deflect, de la organización *equalit.ie*.

Considerando que todas las direcciones IP en común vienen de los registros A de los dominios que se visitaron, se infiere que los *hosts* con estas direcciones pertenecen a la red de este servicio.

Para 4 de estas 5 OSC se encontraron *hosts* adicionales a los que tienen en común, provenientes de sus subdominios. De estos *hosts* adicionales:

- 2 tienen un gestor de bases de datos,
- 2 tienen un servidor de correo electrónico,
- 1 tiene un servidor web.

De estas OSC, 3 acumulan más de 25 vulnerabilidades con una calificación máxima por OSC mayor a 9. También, se les identificó la misma organización administradora para las 4 OSC previamente mencionadas. Dicha organización también es una OSC, la cual no está incluida entre las organizaciones analizadas y tiene como objetivo proveer infraestructura digital a otras OSC.

Además, el software que provee los servicios es el mismo en dos ocasiones: los 2 *hosts* con un gestor de bases de datos usan el mismo software con la misma versión, y sucede lo mismo con los 2 *hosts* que tienen un servidor de correo electrónico. Tanto el software de gestión de bases de datos como el de correo electrónico tuvieron vulnerabilidades CVSS 2.0 reportadas.

5. Discusión

5.1. Ubicación de los *hosts*

54 de los *hosts* encontrados se ubican en Estados Unidos, esto somete la información en ellos a la jurisdicción legal de este país, de acuerdo a la cual, por orden judicial, se puede requerir información o retirar el uso de infraestructuras privadas (McCabe y Satariano 2022).

5.2. Software desactualizado

No realizar actualizaciones de seguridad expone a los *hosts* a vulnerabilidades de conocimiento público. Especialmente en el caso del *software* OpenSSH, en vista de que puede ser usado por los administradores para controlar el *host* remotamente, una vulneración exitosa a este software podría permitir a un atacante obtener el mismo control sobre el *host* que tiene su administrador.

5.3. Vulnerabilidades

Para 20 de las 25 organizaciones cuyas vulnerabilidades estaban reportadas en Shodan, las calificaciones máximas entre sus vulnerabilidades están entre 8 y 10, el rango más grave.

Además, 7 organizaciones tienen más de 100 vulnerabilidades asociadas a sus *hosts*, lo cual implica numerosas posibilidades diferentes de ataque. Se debe notar que el número real de vulnerabilidades es mayor, dado que sólo se están contando vulnerabilidades relacionadas a servicios con versión que han sido previamente reportadas en («NVD - Home» 2023).

5.4. Mecanismos de autenticación de correo electrónico

El uso de registros SPF y DMARC para la autenticación de correo electrónico es una práctica estándar.

7 de las OSC no tenían registros SPF en su dominio principal, lo cual significa que pueden ser víctimas de *spoofing*, en el cual los atacantes manipulan los correos electrónicos para personificar remitentes legítimos («What is email spoofing?» 2023). Esta es una técnica que facilita los ataques de *phishing*, que buscan engañar a la víctima para que tome alguna acción que beneficie al atacante («What is a phishing attack?» 2023).

5.5. Administradores

Para la seguridad digital de una OSC es crítico escoger un administrador con la capacidad y el compromiso para mantener su infraestructura segura.

Para tal fin, normalmente se recurre a autoridades certificadoras o a referencias, sin embargo, para que las OSC puedan escoger a su administrador de manera autónoma e informada hace falta una herramienta informativa de los requisitos técnicos que debe cumplir un administrador.

5.5.1. Prácticas de administradores. En el segundo caso de infraestructura en común, se hace evidente la existencia de un mismo administrador para diferentes OSC que reproduce configuraciones similares para la infraestructura de estas y, por lo tanto, también reproduce vulnerabilidades.

6. Recomendaciones

6.1. Recomendaciones a OSC

Con el fin de mejorar su seguridad digital, las OSC pueden empezar por:

- Instruir al personal en buenas prácticas de seguridad, como el uso de gestores de contraseñas (Lyastani et al. 2018).
- Crear comunitariamente un marco de autoevaluación para la infraestructura digital de una OSC.
- Evitar contratar paquetes predefinidos de *software* que contengan servicios que no se van a usar.
- Elegir las versiones de *software* con mayor cobertura y actualizaciones a nivel de seguridad.
- Si se tiene la capacidad, auditar la seguridad de la infraestructura.

6.2. Recomendaciones a administradores

Con el fin de mejorar la seguridad digital de las OSC, su administrador puede empezar por:

- Mantener el software actualizado.
- Tener respaldos de información.
- Configurar el cifrado de extremo-a-extremo para las comunicaciones.
- Cifrar los dispositivos usados y la información sensible.

Además, puede:

- Mantener sistemas de autenticación multifactor.
- Tener cortafuegos configurados en la infraestructura.
- Tener indicadores de vulneraciones y monitoreo de posibles ataques.
- Usar cifrado de transporte en todos los servicios.
- Usar protocolos de autenticación como SPF, DMARC, DKIM y BIMI en servicios de correo electrónico.
- Evitar el uso de plugins en gestores de contenido, como *WordPress*.

Por otro lado, cuando dominios de diferentes OSC están alojadas en el mismo *host*, se debe tener especial cuidado de tener suficientes recursos y de aislarlos entre sí para evitar la propagación de acceso en caso de ataque. También se debe tener en cuenta que en caso de un ataque de denegación de servicio exitoso a uno de ellos, todos los dominios pueden dejar de estar disponibles.

7. Consideraciones finales

Los datos obtenidos exhiben la existencia de configuraciones que pueden afectar la seguridad digital de las OSC. Se entiende que algunas de ellas ocurren no sólo por situaciones como la falta de recursos, sino por omisiones en la gestión de la infraestructura digital de las OSC.

Los hallazgos de esta investigación pueden incentivar a las OSC a mitigar los riesgos a los que pueden estar expuestas por medio de su infraestructura digital.

Además, motivan a realizar investigaciones estadísticamente significativas con el objetivo de tener una apreciación más precisa de la seguridad digital de las OSC.

8. Pasos futuros

8.1. Marcos de evaluación dirigidos a OSC

Se requiere de un marco de autoevaluación para las OSC que provea las herramientas necesarias para entender el estado de su infraestructura digital. Este también puede incluir consideraciones y buenas prácticas para su mantenimiento.

Además, se necesita un marco de evaluación de administradores que permita a una OSC sin personal técnico, tomar una decisión informada al contratar un administrador para su infraestructura digital.

8.2. Tipos similares de organizaciones

Un análisis de infraestructura como el hecho aquí se puede aplicar en sectores con bajo presupuesto para seguridad digital. Así como en sectores como el de las PYME, que son objetivo de ataques constantemente (Kaspersky et al. 2022), quienes se pueden beneficiar de conocer el estado de su infraestructura digital.

8.3. Mejor estudio de vulnerabilidades

Se requieren estudios técnicos más profundos que puedan determinar cómo atacantes con alta capacidad pueden hacer uso de vulnerabilidades no reportadas y cómo esto afecta el grado de vulnerabilidad a los que las OSC están expuestas.

Existen datos que se recolectaron pero no se incluyeron para su estudio, como los registros DNS CNAME. Estos datos podrían incluirse para tener una imagen completa de la infraestructura referenciada en los dominios.

Para obtener más datos, podría realizarse un trabajo conjunto con las OSC, donde con previo consentimiento se realicen análisis técnicos más exhaustivos e intrusivos, lo que daría una imagen más completa acerca del estado de la infraestructura digital de estas.

En este sentido, se hacen necesarias convocatorias como («Convocatoria: Seguridad de Organizaciones en América Latina» 2022), aplicadas a las OSC u otros grupos vulnerables como los ya mencionados.

8.4. Encuestas informadas

Una iniciativa parecida a la presentada por (Henrichsen, Betz y Lisosky 2016) puede ser actualizada contemplando estos resultados, donde las organizaciones conozcan el estado de la infraestructura digital de sus pares.

8.5. Revisión más profunda de los registros de autenticación de correo electrónico

Se puede realizar un análisis similar donde se revise que la configuración de los registros de correo electrónico sea correcta y se verifique la existencia de registros DKIM o BIMi para comprobar su efectividad, esto para explorar puntos no cubiertos por esta investigación. Por ejemplo, (Maroofi et al. 2021) realiza un análisis a gran escala y más exhaustivo, donde se verifica la configuración de los registros SPF y DMARC interactuando con los servidores de correo electrónico en el proceso.

Referencias

- «Convocatoria: Seguridad de Organizaciones en América Latina». 2022. Visitado 9 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230204051118/https://0xche.org/convocatorias/seguridad-organizaciones-america-latina/>.
- Access Now. 2021. «Surveillance Tech in Latin America: Made Abroad, Deployed at Home», <https://web.archive.org/web/20230324155003/https://www.accessnow.org/wp-content/uploads/2021/08/Surveillance-Tech-Latam-Report.pdf>.
- Alimonti, Veridiana, y Katitza Rodriguez. 2020. «Latin American governments must commit to surveillance transparency». Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20221007055341/https://www.eff.org/deeplinks/2020/10/latin-american-governments-must-commit-surveillance-transparency>.
- Bhuiyan, T. 2022. *Cyber Security and computer science*. Springer International Publishing. ISBN: 978-3030528553, visitado 11 de mayo de 2023.
- «¿Quiénes somos? Comunidad Andina». 2021. Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20221229201932/https://www.comunidadandina.org/quienes-somos/>.
- CISA. 2013. «Understanding denial-of-service attacks». Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230417200501/https://www.cisa.gov/news-events/news/understanding-denial-service-attacks>.
- Donalds, Charlette, Corlane Barclay y Kweku-Muata Osei-Bryson. 2022. *Cybercrime and cybersecurity in the Global South*. Taylor / Francis. ISBN: 978-1003028710. <https://doi.org/10.1201/9781003028710>.
- Fall, Kevin R., W. Richard Stevens y Vint Cerf. 2012. *TCP/IP illustrated*. Pearson. ISBN: 978-0321336316.
- «CVSS v2 Complete Documentation». 2023. Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230315011531/https://www.first.org/cvss/v2/guide>.
- «About FIRST». 2023. Visitado 27 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230620042725/https://www.first.org/about/>.
- Henrichsen, Jennifer R, Michelle Betz y Joanne M Lisosky. 2016. «Cómo desarrollar la seguridad digital para el periodismo: una encuesta sobre temas escogidos».
- Jagalur, Pavan K., Peter L. Levin, Kate Brittain, Matthew Dubinsky, Kristine Landau-Jagalur y Charlotte Lathrop. 2018. «Cybersecurity for Civil Society». En *2018 IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS)*. <https://doi.org/10.1109/ISTAS.2018.8638270>.
- Kaspersky, Alexey Andreev, Leonid Grustniy, Olga Svis-tunova y Hernan Diazgranados. 2022. «Las pymes de América Latina enfrentan un creciente número de ciberataques». <https://web.archive.org/web/20230621032039/https://latam.kaspersky.com/blog/pymes-latam-enfrentan-creciente-numero-ciberataques/24950/>.
- Kucherawy, Murray, Dave Crocker y Tony Hansen. 2011. *DomainKeys Identified Mail (DKIM) Signatures*. RFC 6376, 6376. <https://doi.org/10.17487/RFC6376>. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc6376>.
- Kucherawy, Murray, y Elizabeth Zwicky. 2015. «RFC 7489: Domain-based message authentication, reporting, and conformance (DMARC)». Visitado 10 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230501075727/https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7489/>.
- Lindblom, Anna-Karin. 2006. *Non-governmental organisations in international law*. Cambridge University Press. ISBN: 978-0511494406. <https://doi.org/10.1017/9780511494406>.
- Lupien, Pascal, Gabriel Chiriboga y Soledad Machaca. 2021. «Indigenous movements, icts and the state in Latin America». *Journal of Information Technology and Politics* 18 (4). <https://doi.org/10.1080/19331681.2021.1887039>.
- Lyastani, Sanam Ghorbani, Michael Schilling, Sascha Fahl, Michael Backes y Sven Bugiel. 2018. «Better managed than memorized? Studying the Impact of Managers on Password Strength and Reuse».
- Lyon, Gordon Fyodor. 2008. *Nmap network scanning: Official NMAP project guide to network discovery and security scanning*. Insecure.Com, LLC. ISBN: 978-0979958717.
- Maroofi, Sourena, Maciej Korczyński, Arnold Hölzel y Andrzej Duda. 2021. «Adoption of email anti-spoofing schemes: A large scale analysis». *IEEE Transactions on Network and Service Management* 18 (3).

- Mccabe, David, y Adam Satariano. 2022. «The era of borderless data is ending». Visitado 11 de mayo de 2023. <https://www.nytimes.com/2022/05/23/technology/data-privacy-laws.html>.
- Mezzour, Ghita, L. Richard Carley y Kathleen M. Carley. 2014. «Global mapping of cyber attacks». *SSRN Electronic Journal*, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2729302>.
- «NVD - Home». 2023. Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230510054607/https://nvd.nist.gov/>.
- «About NIST». 2023. Visitado 24 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230625192930/https://www.nist.gov/about-nist>.
- «OpenSSH Release Notes». 2023. Visitado 9 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230605184903/https://www.openssh.com/releasenotes.html>.
- «OpenSSH». 2023. Visitado 28 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230628142923/https://www.openssh.com/>.
- Pedraza, César, Juan Sanchez, María Botello y Sofia Salinas. 2023. «Repositorio de código». <https://github.com/TheComputerCat/Lookup>.
- «PostgreSQL». 2023. Visitado 29 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230629111634/https://www.postgresql.org/>.
- Rodriguez, Katitza. 2016. «Comparative Analysis of Surveillance Laws and Practices in Latin America». Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230125183148/https://necessaryandproportionate.org/comparative-analysis-surveillance-laws-and-practices-latin-america/>.
- «What is Shodan?». 2023. Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230420091024/https://help.shodan.io/the-basics/what-is-shodan>.
- Simon, Kai. 2016. «Vulnerability Analysis using Google and shodan». *Cryptology and Network Security*, https://doi.org/10.1007/978-3-319-48965-0_51.
- «CPE specifications - archive». 2023. Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230411062306/https://cpe.mitre.org/specification/>.
- «Overview — CVE». 2023. Visitado 11 de mayo de 2023. <https://web.archive.org/web/20230323124058/https://www.cve.org/About/Overview>.
- Toapanta, Segundo Moisés, Jorge Mario Jaramillo y Luis Enrique Gallegos. 2019. «Cybersecurity analysis to determine the impact on the social area in Latin America and the Caribbean». *Proceedings of the 2019 2nd International Conference on Education Technology Management*, <https://doi.org/10.1145/3375900.3375911>.
- Tundis, Andrea, Wojciech Mazurczyk y Max Mühlhäuser. 2018. «A review of Network Vulnerabilities Scanning Tools». *Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security*, <https://doi.org/10.1145/3230833.3233287>.
- «What is a phishing attack?». 2023. Visitado 29 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230605231948/https://www.cloudflare.com/learning/access-management/phishing-attack/>.
- «What is email spoofing?». 2023. Visitado 29 de junio de 2023. <https://web.archive.org/web/20230327115516/https://www.cloudflare.com/learning/email-security/what-is-email-spoofing/>.